

Inovasi Program Pelayanan Online Nagari Go Digital (NAGITA) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Rahma Chaira Surdani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

rahmasurdani10@gmail.com

Abstract. *Effective public services must be further improved by making innovations in the service sector. Padang Pariaman Regency has launched a new program that is very useful for the community, namely Nagari Go Digital. In this program, people who want to do document processing no longer need to come to the Disdukcapil, they just need to go to the local Nagari Mayor's Office. Service requests are made with the Dukcapil Ceria Mobile, then Nagari who facilitates the printing of documents. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. The results of this study, which are based on five innovation attributes, namely relative advantage, suitability, complexity, trialability and ease of observation, the Nagari Go Digital service program meets the requirements and can facilitate the community in managing population documents.*

Keywords: *Innovation, Public Service, Nagari Go Digital*

Abstract. Pelayanan publik yang efektif harus semakin ditingkatkan dengan cara membuat inovasi-inovasi di bidang pelayanan. Kabupaten Padang Pariaman telah meluncurkan program baru yang sangat berguna bagi masyarakat yaitu Nagari Go Digital. Pada program ini, masyarakat yang ingin melakukan pengurusan dokumen tak perlu lagi datang ke Disdukcapil, cukup datang saja Kantor Wali Nagari setempat. Permohonan layanan dilakukan dengan Dukcapil Ceria Mobile, kemudian Nagari yang memfasilitasi percetakan dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini, yaitu berdasarkan lima atribut inovasi, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati, program pelayanan Nagari Go Digital memenuhi syarat dan dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Keywords: Inovasi, Pelayanan Publik, Nagari Go Digital

PENDAHULUAN

Inovasi merupakan hal yang sudah semestinya ada dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Inovasi pelayanan adalah salah satu tema sentral dalam disiplin ilmu administrasi publik (Melinda et al., 2020). Sebuah inovasi harus dikembangkan mengikuti alur perkembangan ilmu teknologi. Pemerintah harus bisa memanfaatkan peluang iptek, untuk semakin berkembang kedepannya. Karena tujuan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Menurut Yuliana, dalam (Alindro et al., 2021) Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi sedniri pun tidak harus merupakan sebuah penemuan baru, namun dapat berupa suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, namun dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang sudah ada (PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014). Inovasi merupakan hal yang penting dalam pelayanan publik, seperti adanya inovasi pelayanan yang menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Eriza et al., 2021). Semakin efektif pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka aparatur pemerintah juga akan merasakan keefektifan dalam melaksanakan tugas. Ilmu teknologi dan informasi juga sangat mempengaruhi lembaga publik seperti pemerintah daerah (Putera, 2009). Pemerintah daerah dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam

menjalankan tugas, seperti dengan adanya sistem pelayanan berbasis online di Kabupaten Padang Pariaman.

Pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat (Jalma et al., 2019). Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan penyelenggara publik. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik (Arfita et al., 2021). Dalam mencapai target pelayanan berkualitas, diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari segi kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, serta kesungguhan para aparatur (Ariany & Putera, 2013). Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan (Rizki Ananda et al., 2019).

Pemerintah kabupaten Padang Pariaman telah memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Nagari Go Digital (Nagita). Nagari Go Digital adalah program inovasi yang dikembangkan pada akhir 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Aplikasi dimotori oleh Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile yang dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dari rumah dengan menggunakan *smartphone*. (Sipil, n.d.) Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Program ini memberikan percepatan pelayanan dan dapat memangkas jarak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, cukup dengan cetak langsung di Kantor Nagari saja. Pemanfaatan layanan pemerintah nagari berbasis elektronik bukanlah hal yang sukar dilakukan (Kusdarini et al., 2020) sehingga Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat merealisasikan perancangan dari program Nagita ini.

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif serta dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam, mendasar, serta autentik mengenai fenomena yang sedang diamati. Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2014). Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya, penulis menggunakan studi kepustakaan. Hal ini dikarenakan, keadaan yang masih pada masa pandemi ini tidak memungkinkan penulis untuk melakukan wawancara secara langsung. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah upaya untuk mencari, mengumpulkan, serta mempelajari bahan berupa artikel jurnal, berita online, maupun website lembaga-lembaga otoritatif.

HASIL DAN DISKUSI

Menurut Rogers dalam (Melinda et al., 2020) terdapat lima atribut yang diklaim menjadi gambaran inovasi pelayanan publik, yaitu:

1. *Relative advantages* atau keuntungan relatif

Relative advantages atau keuntungan relatif adalah sejauh mana inovasi yang ada dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya (Rogers, 1995). Sebuah inovasi harus punya keunggulan dari inovasi yang dijalankan sebelumnya.

Nagari Go Digital merupakan program layanan online yang dikembangkan oleh Disdukcapil Padang Pariaman, menjadikan Nagari sebagai pusat pelayanan terdekat dengan masyarakat.

Disdukcapil berkolaborasi dengan kecamatan, nagari atau desa, untuk menjadikan Kantor Wali Nagari sebagai pusat pelayanan public yang berkualitas secara digital. Masyarakat dapat mengakses pelayanan secara online tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Pemerintah Padang Pariaman telah menyederhanakan birokrasi, dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Keuntungan yang didapat dari adanya program Nagita ini, yaitu dapat mengurangi biaya transportasi masyarakat untuk tak lagi datang ke Disdukcapil cukup di Nagari saja, masyarakat juga dapat menghemat waktu sehingga waktu produktif dapat tetap berjalan, serta dapat terhindar dari praktek-praktek pungli atau percaloan.

Nagari juga memfasilitasi masyarakat yang ingin mengambil dokumen cetakan dari Disdukcapil dan masyarakat yang tidak mempunyai gadget ataupun yang tidak mengerti cara penggunaan Dukcapil Ceria Mobile. Pelayanan masyarakat cukup hanya sampai Nagari saja. Beberapa dokumen yang di urus oleh program Nagita yaitu:

1.1 Kartu Identitas Anak (KIA)

1.2 Kartu Keluarga (KK)

1.3 Akta Kelahiran

1.4 Akta Kematian

1.5 Pengajuan Pindah

1.6 KTP-EL

Kantor dinas pencatatan sipil Padang Pariaman terlihat sepi, namun para karyawan sibuk memberikan pelayanan secara online. Bahkan jumlah pelayanan yang dapat diselesaikan lebih dari 4 kali lipat daripada pelayanan tatap muka.

2. *Compatibility* atau kesesuaian

Sebuah inovasi punya sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya (Yuliana et al., 2020). Karena inovasi sebelumnya dapat dijadikan sebagai bagian dari proses transisi untuk memudahkan proses adaptasi terhadap inovasi baru. Inovasi yang dibuat juga harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Pelaksanaan program nagari go digital di putuskan berdasarkan SK Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 23/KEP/DISDUKCAPIL/2019 Tentang Program Inovasi Nagari Go Digital Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. SK ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sehingga inovasi ini relevan untuk dilaksanakan karena sesuai dengan tujuan Undang-Undang tersebut.

Program Nagita sangat sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena program ini sangat efektif dan bisa diakses di kantor wali nagari terdekat. Sehingga masyarakat tak perlu lagi harus menyediakan waktu khusus untuk pergi ke Disdukcapil Padang Pariaman, dan masyarakat masih bisa tetap melanjutkan aktifitas produktifnya.

3. *Complexity* atau kerumitan

Karena adanya sifat kebaruan dalam sebuah inovasi, maka ia juga punya peluang untuk memberikan kerumitan yang lebih daripada inovasi sebelumnya.

Dalam penerapannya program Nagita mengalami beberapa kendala, kendala terbesarnya yaitu membangun kolaborasi dengan berbagai stake holder baik dari Kabupaten hingga Desa seperti Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan lain sebagainya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yuni & Adnan, 2022) kualitas portal web Dukcapil Ceria Mobile terbilang sudah bagus, namun portal ini beberapa kali terkadang mengalami maintenance. Serta dalam pengaksesan Dukcapil Ceria Mobile ini juga tergantung pada kualitas yang dimiliki masyarakat.

4. *Triability* atau kemungkinan dicoba

Sebuah inovasi dapat diterima jika telah teruji dan terbukti punya keuntungan atau nilai yang lebih daripada inovasi sebelumnya.

Disdukcapil Padang Pariaman telah menyiapkan program Nagita ini secara matang, dimulai dengan adanya pembuatan aplikasi Dukcapil Ceria Mobile. Aplikasi ini disosialisasikan untuk digunakan di tingkat nagari, serta diberikan pendampingan pada saat pelaksanaannya. Disdukcapil Padang Pariaman juga membantu Nagari dalam merencanakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai.

5. *Observability* atau kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik (Yuliana et al., 2020).

Program Nagita melalui Dukcapil Ceria ini dapat diamati dari waktu ke waktu, karena pelayanannya bersifat online sehingga semua data sudah tersimpan secara otomatis. Sehingga kualitas pelayanan dari program Nagita ini dapat terukur dengan jelas. Pada tahun pertama total pengguna aplikasi ini, yaitu lebih dari 50.000 orang dengan total permohonan pelayanan sebanyak lebih dari 91.000.

KESIMPULAN

Inovasi pelayanan publik sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan yang efektif untuk masyarakat. Inovasi pelayanan tidak harus sesuatu yang benar-benar baru, namun bisa juga datang dari hasil modifikasi pelayanan sebelumnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengeluarkan inovasi pelayanan publik berbasis online yang dintegrasikan bersama nagari. Program ini disebut dengan Nagari Go Digital (Nagita). Pada program ini, masyarakat yang ingin melakukan pengurusan dokumen tidak perlu datang ke Disdukcapil cukup di Nagari saja. Nagari memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan pencetakan dokumen, ataupun yang ingin mengakses Disdukcapil Ceria Mobile.

Menurut Rogers dalam (Melinda et al., 2020) terdapat lima atribut yang diklaim menjadi gambaran inovasi pelayanan publik, yaitu:

1. *Relative advantages* atau keuntungan relatif

Pemerintah Padang Pariaman telah menyederhanakan birokrasi, dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Keuntungan yang didapat dari adanya program Nagita ini, yaitu dapat mengurangi biaya transportasi masyarakat untuk tak lagi datang ke Disdukcapil cukup di Nagari saja, masyarakat juga dapat menghemat waktu sehingga waktu produktif dapat tetap berjalan, serta dapat terhindar dari praktek-praktek pungli atau percaloan.

2. *Compatibility* atau kesesuaian

Program Nagita sangat sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena program ini sangat efektif dan bisa diakses di kantor wali nagari terdekat. Sehingga masyarakat tak perlu lagi harus menyediakan waktu khusus untuk pergi ke Disdukcapil Padang Pariaman, dan masyarakat masih bisa tetap melanjutkan aktifitas produktifnya

3. *Complexity* atau kerumitan

Dalam penerapannya program Nagita mengalami beberapa kendala, kendala terbesarnya yaitu membangun kolaborasi dengan berbagai stake holder baik dari Kabupaten hingga Desa seperti Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan lain sebagainya

4. *Triability* atau kemungkinan dicoba

Disdukcapil Padang Pariaman telah menyiapkan program Nagita ini secara matang, dimulai dengan adanya pembuatan aplikasi Dukcapil Ceria Mobile. Aplikasi ini disosialisasikan untuk digunakan di tingkat nagari, serta diberikan pendampingan pada saat pelaksanaannya.

5. *Observability* atau kemudahan diamati

Program Nagita melalui Dukcapil Ceria ini dapat diamati dari waktu ke waktu, karena pelayanannya bersifat online sehingga semua data sudah tersimpan secara otomatis.

REFERENSI

- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia, efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (ASIAN)*, 9(1), 218–227.
- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang - Pariaman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33–40.
- Eriza, A., Yoserizal, & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 3(7).
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24–37.
- Kusdarini, Aromatica, D., Ariany, R., Koeswara, H., Kabullah, M. I., & Sitriwanti, M. (2020). Smart Village sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari. *Warta Pengabdian Andalas*, 27(1), 35–42.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216.
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223.

- Sipil, P. K. P. P. D. K. dan P. (n.d.). *Pedoman Pelaksanaan Program, Nagari GO Digital Bagi Pemerintah Nagari*.
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care'S Di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265.
- Yuni, I. S., & Adnan, M. F. (2022). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile Dalam Upaya Mendukung Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)*. 6(1), 1982–1994.